

УДК 342.95

Яблунівська Катерина Миколаївна –
аспірантка кафедри адміністративного права та процесу
Інститут права,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-5553-2480>

Kateryna M. Yablunovska –
PhD student of the department of administrative law and proceedings,
Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-5553-2480>

Позасудовий контроль як спосіб захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України

Стаття присвячена дослідженню позасудового контролю як способу захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України. Автором обґрунтовується ідея про те, що існує об'єктивна потреба у посиленні нормативного забезпечення міжвідомчого та відомчого внутрішнього адміністративного контролю за діяльністю суб'єктів публічної адміністрації залучених до забезпечення реалізації вказаних прав громадян України. Крім того, доводиться необхідність закладення якісно нової юридичної основи співпраці інституцій громадянського суспільства з суб'єктами публічної адміністрації відповідальних за забезпечення названих прав громадян. Така співпраця, на думку автора, має здійснюватися на засадах рівності та партнерства. З цією метою запропоновано низку змін та доповнень до законодавства України.

Ключові слова: позасудовий контроль, публічна адміністрація, права людини, громадяни України, міграційне право.

Статья посвящена исследованию внесудебного контроля как способа защиты права на свободу передвижения и права на свободный выбор места жительства гражданами Украины. Автором обосновывается идея о том, что существует объективная потребность в усилении нормативного обеспечения межведомственного и ведомственного внутреннего административного контроля за деятельностью субъектов публичной администрации, привлеченных к обеспечению реализации указанных прав граждан Украины. Кроме того, доказываемая необходимость качественно новой юридической основы сотрудничества институтов гражданского общества с субъектами публичной администрации ответственных. Такое сотрудничество, по мнению автора, должно осуществляться на основе равенства и партнерства. С этой целью предложен ряд изменений и дополнений в законодательство Украины.

Ключевые слова: внесудебный контроль, публичная администрация, права человека, граждане Украины, миграционное право.

K.M. Yablunovska Extrajudicial Control as a Way to Protect the Right to Freedom of Movement and the Right to Free Choice of Residence by Citizens of Ukraine

The article is devoted to the study of extrajudicial control as a way to protect the right to freedom of movement and the right to free choice of residence by citizens of Ukraine.

General scientific and special methods and research methods were used in the research, in particular: analysis, synthesis, modeling, structural-functional method and system method.

The theoretical basis of the study were the ideas of: the division of the system of administrative law into General and Special parts; the place of extrajudicial means of protection of citizens' rights in the system of General Administrative Law; system of out-of-court control exercised by public authorities and non-state legal entities.

As a result of the study, the author drew the most important conclusions, among which are the following:

Extrajudicial control is a component of extrajudicial protection of the rights and freedoms of individuals violated by public administration entities as an institution of General Administrative Law. It is applied in all spheres of Special Administrative Law, including migration law, which determines the specifics of ensuring by the public administration the right to freedom of movement and the right to free choice of residence by citizens of Ukraine.

It is necessary to strengthen the normative provision of extrajudicial control over the observance of the right to freedom of movement and the right to free choice of place of residence of private persons by, first of all, the executive authorities. Currently, interdepartmental and departmental internal administrative control over the provision of these rights by the public administration is not comprehensively regulated. We see the solution to this problem in the holistic legal regulation of internal administrative control at the level of the future law on administrative procedure.

The objective need for thorough reform of the cooperation of executive bodies involved in ensuring these rights of citizens of Ukraine and public councils, which exercise public control over their activities, has been identified. The legal basis for such cooperation should be the future law on public control in Ukraine. It is proposed to establish a Coordinating Council for ensuring the right to freedom of movement and the right to free choice of residence as a non-governmental collective body to coordinate the efforts of relevant public councils.

Keywords: *extrajudicial control, public administration, human rights, citizens of Ukraine, migration law.*

Постановка проблеми. Конституція України у абз. 2 ст. 3 закріпила положення про те, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [1]. З цього випливає те, що у всієї системи органів державної влади, у тому числі й у публічної адміністрації, не може бути іншого головного обов'язку, крім утвердження та забезпечення усієї системи прав і свобод кожної людини. Однак, практика свідчить про те, що публічна адміністрація у певних випадках сама стає порушником прав і свобод людини, а зокрема, права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України. Про існування таких проблем яскраво свідчить щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні [2]. Йдеться про: безпідставне обмеження вказаних прав громадян України суб'єктами публічної адміністрації; необґрунтоване втручання у їхнє здійснення; незаконне притягнення приватних осіб до юридичної відповідальності за адміністративні правопорушення у цій сфері тощо.

Для захисту та відновлення права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянам України та іншим фізичним особам наданий широкий спектр способів судового та позасудового захисту їхніх порушених прав. У цій статті ми б хотіли звернути увагу на один із позасудових способів захисту прав приватних осіб у сфері публічного

адміністрування – позасудовий контроль. Ми б хотіли визначити його місце у системі способів захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування, з'ясувати структуру цього способу захисту прав людини та громадянина, а також специфіку його здійснення щодо захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При проведенні дослідження нами було проаналізовано та використано наукову літературу наступного спрямування:

по-перше, наукові праці присвячені з'ясуванню системи способів захисту прав і свобод людини та громадянина у сфері публічного адміністрування, а зокрема, дослідження: І. Л. Бородіна, І. О. Ієрусалімової, О.В. Музи та ін. [3, 4, 5];

по-друге, наукові публікації присвячені адміністративно-правовому забезпеченню права на свободу пересування та права вільного вибору місця проживання громадян України: Ю.В. Єрмакова, І. Ю. Тарапаки та ін. [6, 7];

по-третє, дослідження присвячені вивченню системи позасудового контролю у сфері публічного адміністрування [8, 9 та ін.]. Особливе значення, у цій частині, мали дослідження Р.С. Мельника [10];

По-четверте, дослідження німецьких та швейцарських вчених-юристів присвячених адміністративному контролю як способу правового захисту приватних осіб від рішень, дій чи

бездіяльності суб'єктів публічної адміністрації: М. Кайзер; Г. Сюдофа; С. Нейдхардта та ін. [11, 12].

Мета статті. Метою статті є дослідження позасудового контролю як способу захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України.

Для досягнення поставленої дослідницької мети ми пропонуємо вирішити наступні дослідницькі завдання: 1) визначити місце позасудового контролю у системі способів захисту прав і свобод приватних осіб у сфері публічного адміністрування; 2) визначити елементи системи позасудового контролю як способу захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування; 3) визначити напрямки розвитку позасудового контролю у сфері публічного адміністрування права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України.

Виклад основного матеріалу. Наше дослідження ми б хотіли почати із обґрунтування ідеї того, що захист і відновлення прав громадян у сфері публічного адміністрування має здійснюватися не лише через розвиток судового способу захисту прав і свобод приватних осіб, який традиційно вважається найефективнішим. Наразі, суди України перевантажені справами, у тому числі, з розгляду спорів, які викликані рішеннями, дією чи бездіяльністю суб'єктів публічної адміністрації. Ця ситуація призводить до того, що відновлення порушених прав і свобод громадян у сфері публічного адміністрування через звернення до суду стає низкоефективним. Отже, існує потреба у пошуках шляхів розвантаження судів та оперативного вирішення проблем, які пов'язані із захистом прав і свобод приватних осіб у сфері публічного адміністрування. Таким чином, розвиток інституту позасудового захисту прав і свобод приватних осіб, які порушені рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації є об'єктивно необхідним.

Аналіз вітчизняної літератури адміністративно-правового спрямування дозволяє стверджувати те, що, наразі, відсутня єдина наукова позиція щодо системи способів позасудового захисту прав і свобод громадян у сфері публічного адміністрування. Так, І. Л. Бородін вважає, що до способів захисту прав та свобод людини і громадянина, які мають адміністративно-правовий характер, належать: а) конституційне право

громадян на оскарження; б) судовий контроль та нагляд по захисту прав і свобод громадян; в) загальний нагляд прокуратури, представництво прокурором інтересів громадян в адміністративному судочинстві [3, с. 89]. Окремо, маємо відзначити те, що з моменту проведення дисертаційного дослідження вченим пройшло більше шістнадцяти років. Не зважаючи на фундаментальність цього дослідження ми все ж таки повинні враховувати те, що окремі способи захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування зазнали суттєвих змін. Так, інститут загального нагляду прокуратури суттєво звужений Законом України «Про прокуратуру» [13]. Згідно із ст. 2 цього Закону України межі прокурорського нагляду обмежуються: а) наглядом за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство та б) наглядом за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян [13]. Отже, прокурорський нагляд стосується правомірності обмеження свободи пересування та обмеження вибору місця проживання щодо: а) осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або позбавленням волі [14] та б) осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі [14].

Окремий підхід до розуміння І. О. Ієрусалімова вважає, що до системи адміністративно-правових засобів забезпечення реалізації та захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління належать: а) засоби, які б забезпечували реальну можливість реалізації громадянами прав і свобод у сфері державного управління; б) засоби, пов'язані із забезпеченням прав і свобод тих громадян, які, будучи переважно правопорушниками, піддаються з боку органів державного управління, місцевого самоуправління, їх посадових осіб примусовому впливу і є, відповідно, суб'єктами процесуальної діяльності; в) засоби, пов'язані із захистом порушених прав і свобод громадян [4, с. 104–107]. Однією із найкращих, у вітчизняній літературі, є класифікація способів захисту прав людини в адміністративному праві, яку запропонували В. М. Бевзенко та Р. С. Мельник. Так, вчені до таких способів зараховують: 1) адміністративний контроль; 2) звернення

громадян; 3) адміністративна юстиція; 4) адміністративне оскарження; 5) юридична відповідальність[10, с. 347]. Отже, як видно із наведених наукових позицій, вчені до системи способів захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування включають як судові, так і позасудові способи при цьому, як правило, не диференціюючи їх на певні види.

Цікаві погляди на систему позасудових способів захисту приватних осіб від рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів публічної адміністрації пропонують німецькі та швейцарські колеги. Так, наприклад, М. Кайзер вважає, що базовою категорією, яка охоплює переважну більшість способів позасудового захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування є саме категорія «адміністративний контроль»[11]. Крім того, вчений вважає, що «адміністративний контроль» поділяється на два підвиди: а) внутрішній адміністративний контроль, який здійснюється в межах самої системи публічної адміністрації та б) зовнішній адміністративний контроль до якого належить: контроль з боку незалежних, недержавних органів (адміністративних трибуналів); контроль, який здійснюється спеціально уповноваженими особами (омбудсменами); альтернативні процедури вирішення спорів[11].

Звичайно, запропонована вченим система адміністративного контролю не може бути повністю реалізована в Україні через те, що у нашій державі окремі способи захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування не існували. Йдеться, наприклад, про медіацію як альтернативний спосіб вирішення спорів між приватними особами та публічною адміністрацією або про адміністративні трибунали як недержавні інституції, які вирішують спори між приватними особами та публічною адміністрацією в Англії.

Однак сама ідея того, що будь-які способи позасудового захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування є одночасно формою контролю за діяльністю публічної адміністрації є надзвичайно важливою.

Говорячи про систему способів захисту прав і свобод приватних осіб у сфері публічного адміністрування в Україні варто, на наш погляд, враховувати два критерії. По-перше, зміст та механізм реалізації відповідних способів захисту прав і свобод приватних осіб у сфері публічного адміністрування. У відповідності до цього критерію усі способи захисту прав у сфері публічного

адміністрування ми можемо поділити на: а) судові (адміністративна юстиція та розгляд судами справ про адміністративні правопорушення) та б) позасудові (позасудовий контроль; прокурорський нагляд у межах ст. 2 Закону України «Про прокуратуру»; звернення громадян; адміністративне оскарження; розгляд суб'єктами публічної адміністрації справ про адміністративні правопорушення; альтернативні (позасудові) методи вирішення спорів). Безсумнівно, ця система способів захисту прав і свобод приватних осіб у сфері публічного адміністрування цілком стосується захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України від незаконних рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів публічної адміністрації.

Однак, використаного вище критерію замало аби провести внутрішню диференціацію серед позасудових способів захисту вказаних прав громадян України. Тому, ми пропонуємо додатково використати другий критерій, яким є місце норм права, які регулюють порядок здійснення відповідних способів захисту прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування, у системі адміністративного права. На наш погляд, «точкою відліку» у цьому випадку має бути ідея про те, що адміністративне право складається з двох частин: Загального адміністративного права та Особливого адміністративного права[15; 16, с. 74, 75]. Таким чином, норми права, які регламентують захист права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України повинні знайти своє місце у Загальному та Особливому адміністративному праві. Дослідження наукових поглядів на систему Загального адміністративного права дозволяє стверджувати те, що у його структурі існує окремий правовий інститут – позасудового захисту прав та свобод приватних осіб, порушених суб'єктами публічної адміністрації[8, с. 50]. Він охоплює сукупність норм адміністративного права, які регулюють способи позасудового захисту прав і свобод приватних осіб у сфері публічного адміністрування. До них власне належить позасудовий контроль. Водночас, відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень належить до адміністративно-деліктного права, а адміністративна юстиція є інститутом адміністративно-процесуального права як окремої галузі права.

Говорячи про позасудовий контроль як складову системи позасудових способів захисту прав і свобод приватних осіб у сфері публічного адміністрування маємо відзначити те, що він утворює розгалужену систему підвидів контролю, які здійснюють різноманітні суб'єкти права. Ми цілковито підтримуємо наукову позицію Р. С. Мельника та О.С. Мосьондза, які під категорією «позасудовий контроль» пропонують розуміти особливий різновид діяльності, що здійснюється державними та недержавними суб'єктами з метою перевірки дотримання і виконання публічною адміністрацією поставлених перед нею завдань та правомірності прийнятих нею рішень[8, с. 183]. Важливим моментом у цій науковій позиції є те, що система позасудового контролю не обмежується лише контролюючою діяльністю суб'єктів публічної влади. Виокремлюється також позадержавна складова системи позасудового контролю. Отже, в цілому система позасудового контролю складається з: а) державного контролю; б) республіканського контролю, який здійснюється органами влади АР Крим; в) муніципального; г) громадського контролю. Якщо застосувати цю систему позасудового контролю до захисту та відновлення права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України, які порушені рішеннями, дією чи бездіяльністю суб'єктів публічної адміністрації, то вона буде мати наступний вигляд. По-перше, це група державного контролю за дотриманням вказаних прав громадян України, крім судового контролю. У цій частині йдеться про внутрішньо-управлінський контроль, який здійснюється у середині публічної адміністрації; парламентський контроль та президентський контроль. Окремі із перелічених видів державного контролю можуть мати свої підвиди. Так, внутрішньо-управлінський контроль, або як його ще називають «внутрішній адміністративний контроль» [8, с. 183] складається із: а) надвідомчого [8, с. 183] або як його ще називають «урядового» [9, с. 345]; б) міжвідомчого; в) відомчого[8, с. 183].

Хотілося б окремо зупинитися на цьому підвиді позасудового контролю, адже він потребує суттєвого покращення з точки зору нормативного забезпечення. Досить влучно сутність внутрішнього адміністративного контролю визначив Т. Айсон, який зазначає: «... внутрішні процедури важливі не стільки для громадян, скільки

для адміністративних органів. Адже, внаслідок їх здійснення можуть бути приховані хибні рішення останніх...»[17, р. 21]. Дійсно, цей вид позасудового контролю необхідний для виявлення дефектів у правореалізаційній практиці суб'єктів публічної адміністрації, у тому числі, й щодо забезпечення останніми права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України.

Основна частина обов'язків щодо забезпечення цих прав громадян України у сфері публічного адміністрування, у межах формування та реалізації державної міграційної політики України, покладено на: Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну міграційну службу України, Міністерство закордонних справ України, Державну прикордонну службу України, місцеві державні адміністрації. У межах кола цих суб'єктів публічної адміністрації мав би здійснюватися надвідомчий, міжвідомчий та відомчий внутрішній адміністративний контроль за дотриманням вказаних громадян України. Однак, законодавство України не містить системного підходу до правового регулювання внутрішнього адміністративного контролю. Наразі, спеціальним документом у цій частині є Порядок проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 844[18]. Фактично, цей нормативно-правовий акт регулює порядок здійснення надвідомчого внутрішнього адміністративного контролю. Це впливає із аналізу п. 3 цього Порядку, де зазначається, що ініціація цього контролю здійснюється за дорученнями Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України відповідно до їх повноважень[18]. Однак, як бути з повноваженнями щодо здійснення внутрішнього адміністративного контролю міністром Міністерства внутрішніх справ України, який згідно із п. 1 Положення про Державну міграційну службу України[19] здійснює координацію та спрямування діяльності ДМС, а отже, міг би також ініціювати такий контроль. Крім того, відомчий внутрішній адміністративний контроль може здійснювати Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області щодо головних управлінь та управлінь ДМС на обласному рівні. Чіткого

регулювання повноважень міністра МВС України та міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області щодо здійснення міжвідомчого та відомчого внутрішнього адміністративного контролю на рівні спеціального законодавства, фактично, немає[19, 20]. Вихід із цієї ситуації ми вбачаємо у прийнятті на рівні постанови Кабінету Міністрів України положення про внутрішній адміністративний контроль у органах виконавчої влади. У цьому підзаконному нормативно-правовому акті можна було б комплексно врегулювати: напрями такого контролю, його види, процедуру здійснення, а також юридичні наслідки від його проведення.

Важливим, на наш погляд, є також досвід Німеччини щодо публічного оприлюднення переглянутих чи скасованих рішень суб'єктів публічної адміністрації, які стосуються виникнення, зміни чи припинення прав у приватних осіб. На думку М. Кайзера така практика призводить до того, що суб'єкти публічної адміністрації ретельніше ставляться до виконання своїх обов'язків через небажання зазнати критики з боку громадськості[11, s. 109]. На наш погляд, така практика також повинна отримати широке розповсюдження в Україні, у тому числі, й щодо висвітлення неправомірних рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів публічної адміністрації, які залучені до забезпечення права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України.

Відповідний розвиток має також отримати недержавний позасудовий контроль. Цікаву позицію щодо цього виду позасудового контролю висловлює М. Кайзер. Вчений пропонує розглядати громадський контроль у якості форми політичного контролю за рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації. Так, він зазначає: «...урядові органи тільки тоді визнають необхідність зміни їх політики, коли їхні дії, а також діяльність підлеглих ним державних органів обговорюються населенням, коли засоби масової інформації здійснюють на них тиск і громадяни висловлюють своє незадоволення через вибори як інститут прямої демократії, громадянські ініціативи, петиції, реалізацію права на відкликання»[11, s. 119]. Отже, інституції громадянського суспільства мають вказати суб'єктам публічної адміністрації на вади їхньої правореалізаційної діяльності, у тому числі, й щодо забезпечення права на свободу пересування та права на

вільний вибір місця проживання громадянами України.

На сьогодні, одним із видів системного залучення інституцій громадянського суспільства до контролю за діяльністю суб'єктів публічної адміністрації є діяльність мережі громадських рад при органах виконавчої влади. Юридичною підставою їхньої появи стала Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»[21]. Такі ради існують при органах виконавчої влади усіх рівнів відповідальних за забезпечення права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України[22, 23, 24, 25 та ін.]. Ми вбачаємо принаймні дві основних проблеми у діяльності таких рад. По-перше, органи виконавчої влади при, яких створюються відповідні громадські ради визначають межі їхньої компетенції у відповідних положеннях про громадську раду [22, 23, 24, 25]. За відсутності спеціального закону про громадський контроль проект, якого був винесений на розгляд Верховної Ради України, ще у 2015 році[26] вказані положення про громадську раду стають єдиним документом, який регламентує її діяльність. На наш погляд, важливим моментом у цій ситуації є те, що громадські ради є інституціями громадянського суспільства. Принцип їхньої діяльності – «дозволено те, що прямо не заборонено». Тому вважаємо, що порядок їхньої співпраці з суб'єктами публічної адміністрації повинен зазнати ґрунтовного реформування. Обов'язково повинен бути прийнятний закон про громадський контроль, який має визначати засади співпраці суб'єктів публічної влади та інституцій громадянського суспільства. На рівні підзаконних актів мали б з'явитися положення про співпрацю органів виконавчої влади з інституціями громадянського суспільства. Вони повинні визначати права та обов'язки саме суб'єктів публічної адміністрації, у межах такої співпраці, а не компетенцію громадських рад та інших інституцій громадянського суспільства.

Друга проблема на, якій ми пропонуємо зупинитися – це відсутність координації зусиль між громадськими радами з приводу забезпечення права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України. Кожна громадська рада утворює ніби замкнену систему. Ми переконані у тому, що для

системного вирішення проблем пов'язаних із забезпеченням вказаних прав громадян України потрібні спільні зусилля громадських рад, які функціонують при суб'єктах публічної адміністрації різного рівня. Тому ми пропонуємо утворити Координаційну раду з питань забезпечення права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання як недержавний колективний орган.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє нам зробити наступні загальні висновки та рекомендації:

1. Позасудовий контроль є складовою позасудового захисту прав та свобод приватних осіб, порушених суб'єктами публічної адміністрації як інституту Загального адміністративного права. Він застосовується в усіх сферах Особливого адміністративного права, у тому числі, й щодо до міграційного права, яке визначає специфіку забезпечення публічною адміністрацією права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України.

2. Необхідне посилення нормативного забезпечення позасудового контролю за додержанням права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання приватних осіб з боку, насамперед, органів виконавчої влади. Наразі, міжвідомчий та відомчий внутрішній адміністративний контроль за забезпеченням цих прав приватних осіб публічною адміністрацією комплексно не врегульований. Тому ми

пропонуємо прийняти постанову Кабінету Міністрів України про внутрішній адміністративний контроль у органах виконавчої влади.

3. Широкого розповсюдження у діяльності суб'єктів публічної адміністрації залучених до забезпечення права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України має отримати практика публічного оприлюднення переглянутих чи скасованих рішень суб'єктів публічної адміністрації, які стосуються виникнення, зміни чи припинення вказаних прав у приватних осіб. Вона має сприяти підвищенню дисципліни та відповідального ставлення суб'єктів публічної адміністрації до виконання покладених на них обов'язків.

4. Визначена об'єктивна необхідність ґрунтовного реформування співпраці суб'єктів публічної адміністрації залучених до забезпечення вказаних прав громадян України та інституцій громадянського суспільства, якими здійснюється громадський контроль за їхньою діяльністю. Обов'язково має бути прийнятий спеціальний закон про громадський контроль, який визначить юридичні засади такої співпраці. На рівні підзаконних актів мають з'явитися положення про співпрацю органів виконавчої влади з інституціями громадянського суспільства, які повинні визначати права та обов'язки саме суб'єктів публічної адміністрації, у межах такої співпраці.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік. URL: <http://www.ombudsman.gov.ua/> (дата звернення: 14.01.2021).
3. Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Національний ун-т внутрішніх справ. Харків, 2004. 404 с.
4. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 205 с.
5. Муза О.В. Юрисдикційні способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуальних правовідносин. *Вісник Національної академії правових наук України*. № 4 (79) 2014. С. 140-148.
6. Єрмаков Ю.В. Адміністративні процедури у сфері міграції: дис. ... канд. юрид. наук. Дніпро, 2020. 227 с.
7. Тарапака І.Ю. Адміністративно-правове регулювання свободи пересування та вільного вибору місця проживання в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 238 с.

8. Мельник Р. С., Мосьондз С. О. Адміністративне право України (у схемах та коментарях): навч. посіб. / за ред. Р. С. Мельника. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 344 с.
9. Курс адміністративного права України: підручник / за ред. О. В. Кузьменко. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 904 с.
10. Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: навч. посіб. / за заг. ред. Р. С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
11. Martin Kayser. Rechtsschutz und Kontrolle in Europa. Verwaltungsrecht in Europa: Grundzüge, C.F. Mueller Verlag: Heidelberg. 2016. S.108–205.
12. Gernot Sydow, Stephan Neidhardt. Verwaltungsinterner Rechtsschutz: Möglichkeiten und Grenzen in rechtsvergleichender Perspektive. 2007. S. 599–602.
13. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>(дата звернення: 14.01.2021).
14. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15>(дата звернення: 14.01.2021).
15. Мельник Р. С. Система адміністративного права України: дис. ... д-ра юрид. наук.: 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2010. 415 с.
16. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 308 с.
17. Terence G. Ison. „Administrative Justice”: Is it such a Good Idea? Administrative Justice in the 21st Century. 1999. P. 21–39.
18. Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 844. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2010-%D0%BF#Text> (дата звернення: 14.01.2021).
19. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 360. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF#Text> (дата звернення: 14.01.2021).
20. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text> (дата звернення: 14.01.2021).
21. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.11. 2010 року № 996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text>(дата звернення: 14.01.2021).
22. Положення про Громадську раду при Кабінеті Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 року № 1378. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/10242008#:~:text=1.,%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8>. (дата звернення: 20.01.2021).
23. Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України 16.01.2020 року № 38. URL:https://mvs.gov.ua/ua/pages/Polozhennya_pro_Gromadsku_radu.htm (дата звернення: 20.01.2021).
24. Положення про Громадську раду Державної міграційної служби України: Наказ Державної міграційної служби України від 04.12.2015 року № 160. URL:https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/n_2015_160.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
25. Положення про Громадську раду при Адміністрації Державної прикордонної служби України: Наказ Державної прикордонної служби України від 06.04.2017 року. URL:<https://dpsu.gov.ua/ua/1491480365-Polozhennya-pro-Gromadsku-radu-pri-Administracii-Derzhavnoi-prikordonnoi-sluzhbi-Ukraini/> (дата звернення: 20.01.2021).
26. Проект закону про громадський контроль від 13.05.2015 року № 2737-1. URL:<https://ips.ligazakon.net/document/JH2411AA> (дата звернення: 20.01.2021).

References:

1. Konstitutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny pro stan doderzhannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini za 2019 rik. URL: [http://www.ombudsman.gov.ua/\(data zvernennia: 14.01.2021\)](http://www.ombudsman.gov.ua/(data+zvernennia:14.01.2021)).
3. Borodin I.L. Administratyvno-pravovi sposoby zakhystu prav ta svobod liudyny i hromadianyna: dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Natsionalnyi un-t vnurishnikh sprav. Kharkiv, 2004. 404 s.
4. Ierusalimova I. O. Mekhanizm administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav i svobod liudyny ta hromadianyna: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2006. 205 s.
5. Muza O.V. Yurysdyktsiini sposoby zakhystu prav, svobod ta interesiv fizychnykh i yurydychnykh osib u sferi administratyvno-protseualnykh pravovidnosyn. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 4 (79) 2014. S. 140-148.
6. Yermakov Yu.V. Administratyvni protsedury u sferi mihratsii: dys. ... kand. yuryd. nauk. Dnipro, 2020. 227 s.
7. Tarapaka I.Yu. Administratyvno-pravove rehuliuвання svobody peresuvannia ta vilnoho vyboru mistsia prozhyvannia v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk. Odesa, 2016. 238 s.
8. Melnyk R. S., Mosondz S. O. Administratyvne pravo Ukrainy (u skhemakh ta komentariakh): navch. posib. / za red. R. S. Melnyka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2017. 344 s.
9. Kurs administratyvnoho prava Ukrainy: pidruchnyk / za red. O. V. Kuzmenko. 3-tie vyd., dopov. Kyiv: Yurinkom Inter, 2018. 904 s.
10. Melnyk R. S., Bevzenko V. M. Zahalne administratyvne pravo: navch. posib. / za zah. red. R. S. Melnyka. Kyiv: Vaite, 2014. 376 s.
11. Martin Kayser. Rechtsschutz und Kontrolle in Europa. *Verwaltungsrecht in Europa: Grundzüge*, C.F. Mueller Verlag: Heidelberg. 2016. S.108–205.
12. Gernot Sydow, Stephan Neidhardt. *Verwaltungsinterner Rechtsschutz: Möglichkeiten und Grenzen in rechtsvergleichender Perspektive*. 2007. S. 599–602.
13. Pro prokuraturu: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 roku № 1697-VII. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text\(data zvernennia: 14.01.2021\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text(data+zvernennia:14.01.2021)).
14. Pro svobodu peresuvannia ta vilnyi vybir mistsia prozhyvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 11 hrudnia 2003 roku. URL: [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15\(data zvernennia: 14.01.2021\)](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15(data+zvernennia:14.01.2021)).
15. Melnyk R. S. *Systema administratyvnoho prava Ukrainy: dys. ... d-ra yuryd. nauk.: 12.00.07. Khark. nats. un-t vnur. sprav. Kharkiv, 2010. 415 s.*
16. Melnyk R. S. *Zahalne administratyvne pravo v pytanniakh i vidpovidiakh: navch. posib. Kyiv: Yurinkom Inter, 2018. 308 s.*
17. Terence G. Ison. „Administrative Justice”: Is it such a Good Idea? *Administrative Justice in the 21st Century*. 1999. P. 21–39.
18. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia perevirky stanu vykonavskoi dystsypliny v orhanakh vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 veresnia 2010 roku № 844. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2010-%D0%BF#Text \(data zvernennia: 14.01.2021\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2010-%D0%BF#Text(data+zvernennia:14.01.2021)).
19. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu mihratsiinu sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.08.2014 roku № 360. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF#Text \(data zvernennia:14.01.2021\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF#Text(data+zvernennia:14.01.2021)).
20. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo vnurishnikh sprav Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2015 roku № 878. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text \(data zvernennia: 14.01.2021\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text(data+zvernennia:14.01.2021)).
21. Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.11. 2010 roku № 996. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text\(data zvernennia: 14.01.2021\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text(data+zvernennia:14.01.2021)).
22. Polozhennia pro Hromadsku radu pry Kabineti Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.10.2004 roku № 1378. URL:

<https://www.kmu.gov.ua/npas/10242008#:~:text=1.,%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8>. (data zvernennia: 20.01.2021).

23. Polozhennia pro Hromadsku radu pry Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrainy: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy 16.01.2020 roku № 38. URL:https://mvs.gov.ua/ua/pages/Polozhennya_pro_Gromadsku_radu.htm (data zvernennia: 20.01.2021).

24. Polozhennia pro Hromadsku radu Derzhavnoi mihratsiinoi sluzhby Ukrainy: Nakaz Derzhavnoi mihratsiinoi sluzhby Ukrainy vid 04.12.2015 roku № 160. URL: https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/grom_rada/n_2015_160.pdf (data zvernennia: 20.01.2021).

25. Polozhennia pro Hromadsku radu pry Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: Nakaz Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 06.04.2017 roku. URL: <https://dpsu.gov.ua/ua/1491480365-Polozhennya-pro-Gromadsku-radu-pri-Administracii-Derzhavnoi-prikordonnoi-sluzhbi-Ukraini/> (data zvernennia: 20.01.2021).

26. Proekt zakonu pro hromadskyi kontrol vid 13.05.2015 roku № 2737-1. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/JH2411AA> (data zvernennia: 20.01.2021).